

МОТИВАЦИЯ КАК ДИСКУРСИВНАЯ СТРАТЕГИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

В данной статье рассматриваются случаи проявления мотивации в англоязычной академической коммуникации. Целью исследования является изучение основных мотивационных стратегий, реализуемых в англоязычных напутственных речах на церемонии окончания университета. В работе применялся дескриптивный метод, а также контекстуальный и дискурсивный анализ. Основные результаты включают следующее: доказано, что использование мотивационных стратегий в англоязычной напутственной речи представляет собой результат продуманного лингвистического конструирования; установлено, что при реализации мотивационных стратегий используются личные местоимения “I”, “we” и “you”; метафоры; лексические антитезы; императивы; риторические вопросы; лексические и синтаксические повторы; цитаты из речей известных людей, отсылки к историческим событиям и другие лингвистические средства. Полученные данные могут быть использованы в учебных курсах по академической коммуникации, прагмалингвистике, теории и практике межкультурной коммуникации, а также применяться при составлении напутственных речей на английском языке студентами языковых специальностей в рамках ролевых игр.

Ключевые слова: академический жанр, академическая коммуникация, мотивация, дискурсивные стратегии, лингвистические средства.

MOTIVATION AS A DISCURSIVE STRATEGY OF ENGLISH- LANGUAGE ACADEMIC COMMUNICATION

The article examines the manifestations of motivation in English-language academic communication. The aim of the study is to explore the main motivational strategies implemented in English-language graduation speeches at university ceremonies. The study employs a descriptive method, as well as contextual and discourse analysis. The main findings include the following: it has been proven that the use of motivational strategies in English-language speeches is the result of deliberate linguistic construction. It has been established that personal pronouns such as “I”, “we”, and “you” are used in motivational strategies, as well as metaphors, lexical antitheses, imperatives, rhetorical questions, lexical and syntactic repetitions, quotes from famous people’s speeches, references to historical events, and some other linguistic devices. The findings can be used in academic communication courses, pragmalinguistics, and the theory and practice of intercultural communication.

Key words: academic genre, academic communication, motivation, discursive strategies, linguistic means.

Введение. В эпоху нестабильности, неопределённости и неоднозначности в мире возрастает потребность в смыслах и ценностных ориентирах, особенно для молодого поколения. В мире информационного шума эффективные мотивационные стратегии, основанные на эмпатии, искренности и личных примерах, становятся

особенно востребованными.

Лингвистические механизмы мотивационного воздействия на аудиторию активно применяются в академической коммуникации. В данной работе мы придерживаемся мнения, согласно которому мотивационная стратегия может выступать частным случаем дискурсивной стратегии, под которой понимается совокупность запланированных спикером и реализуемых в процессе коммуникации ходов, направленных на достижение конечной коммуникативной цели. То есть, в академической коммуникации мотивационная стратегия определяет вектор воздействия на реципиента, в то время как дискурсивная стратегия предлагает определённый набор лингвистических средств для реализации мотивационного эффекта.

В современной лингвистике феномен мотивации исследуется довольно активно. Рассматривается мотивационное письмо как жанр академического дискурса в англоязычной культуре. В частности, изучаются стратегии и тактики, используемые соискателями в процессе подачи заявок на образовательные программы [Кубракова, 2019]. Описывается реализация фактора прагматической мотивации в условиях учебного билингвизма [Зубкова, Фахрутдинова, 2021]. Анализируются особенности конструирования англоязычного мотивационного дискурса на уровне грамматики [Хутыз, 2022]. Изучается стратегия убеждения в академическом дискурсе билингвов [Зубкова, Никитичев, 2023]. Идентифицируются и анализируются лингвистические приёмы и языковые средства реализации инструктирующей коммуникации в англоязычном мотивационном дискурсе TED Talks [Букина, Ширяева, 2025], определяется специфика мотивационного дискурса и его отличительных черт от других видов дискурса [Ptukyan, 2025]. Таким образом, в рамках академической коммуникации явление мотивации на данный момент изучено фрагментарно и сводится к описанию мотивационных стратегий и тактик в рамках отдельных жанров с позиций прагматики, лексики, грамматики. При этом мотивационный потенциал академического жанра англоязычной напутственной речи на церемонии окончания университета остаётся не раскрытым.

Целью данной работы является рассмотрение основных мотивационных стратегий, реализуемых в англоязычных напутственных речах на церемонии окончания университета. Поставленная цель достигается на основе решения следующих задач: описать доминирующие мотивационные стратегии в англоязычных напутственных речах; выявить и классифицировать лингвистические приёмы и языковые средства воздействия, актуализируемые в мотивационных дискурсивных стратегиях в академическом жанре напутственной речи на английском языке.

Последовательное решение данных задач позволит сделать вывод об основных лингвистических приёмах и языковых средствах создания мотивационного эффекта в напутственных речах на церемонии окончания университета на английском языке.

Методология и материал исследования. Основными методами данного исследования являются контекстуальный и дискурсивный анализ, с помощью которых были собраны примеры мотивационных высказываний в напутственных речах, а также дескриптивный метод, включающий в себя наблюдение, сопоставление, обобщение, способствующий выявлению лингвистических особенностей реализации элементов мотивации.

Проанализированный материал включает 7 напутственных речей на церемонии окончания университета на английском языке, которые были написаны с 2022 г. по 2025 г. Источниками материала послужили публикации сайта The Vector Impact “The 18 Best Commencement Speeches of All Time” ‘18 лучших напутственных речей всех времён’ [The Vector Impact, 2025] и сайта Speakola [Speakola, 2025]. Выступления представлены в видеоформате (общая продолжительность звучания составляет 120 минут), а также в виде транскриптов. Авторами речей являются известные люди, добившиеся больших успехов в политике, кинематографе, журналистике, юриспруденции, шоубизнесе, а также лучший студент университета. Таким образом, критериями отбора эмпирического материала послужили год выступления и «масштаб личности» выступающего.

Научная новизна данного исследования заключается в систематизации способов выражения мотивации в рамках исследуемого жанра и в возможности применения результатов данного исследования к другим устным жанрам академического дискурса.

Исследовательские результаты и их интерпретация. Следует отметить, что в системе современных форм коммуникации в сфере образования коммуникативно-прагматический аспект речевого воздействия выходит на первый план, участвуя не только в отображении, интерпретации, формировании картины мира современного человека, но и в производстве психически и духовно здоровой нации [Казанцева, 2018: 318].

Рассматривая особенности устного мотивационного дискурса, М. А. Гаевская, Е. В. Мошняга и Д. В. Чихачева отмечают, что данный вид дискурса «имеет не только установку воздействовать на реципиента, но также вдохновение адресата, создание желания для совершения действия. Таким образом, основная цель данного вида дискурса заключается, с одной стороны, в воодушевлении аудитории, а с другой стороны, в создании стимулов, необходимых для достижения определенных целей и преодоления трудностей» [Гаевская и др., 2024: 83].

Вслед за Я. А. Волковой и Н. Н. Панченко под мотивационной стратегией мы понимаем «актуализацию, создание позитивных факторов, стимулирующих людей к личностному росту или побуждающих выполнять свою работу с удовольствием, и сокращение количества факторов, вызывающих негативные эмоции и снижающих уровень мотивации» [Волкова, Панченко, 2024: 49]. При этом авторы отмечают, что мотивационная стратегия является дискурсообразующим фактором.

Переходим к анализу мотивации как дискурсивной стратегии в академическом жанре англоязычной напутственной речи (commencement speech, commencement address, graduation speech, valedictory speech), который занимает уникальное место в публичной риторике. Его уникальность проявляется в гибридной природе напутственной речи, содержание которой включает в себя поздравление, выражение благодарности, исповедь и манифест. Речь одновременно адресуется и всей аудитории и конкретному слушателю. Текст напутствия должен быть традиционным и оригинальным, реалистичным и вдохновляющим.

Цель данного жанра – не просто проинформировать или развлечь аудиторию, но трансформировать её сознание: вдохновить, дать ценный совет, мотивировать на будущие свершения, проявить эмпатию, задать эмоциональный и ценностный вектор. Успех такой речи напрямую зависит от умения спикера использовать языковые инструменты для создания мощного мотивационного эффекта.

Жанр напутственной речи относится к числу институциональных жанров официального общения, реализуемого по вектору «спикер → студенты, профессорско-преподавательский состав, приглашённые гости». По модусу общения – это устный жанр, который определяется как: 1) заключительная или прощальная речь, или обращение, особенно то, которое произносится на выпускной церемонии; 2) речь или обращение, произносимое на церемонии присвоения учёных степеней и вручения дипломов в американских колледжах или семинариях одним из выпускников [Sukhomlinova, 2016: 47].

Отмечается, что англоязычный жанр напутственной речи меняется с течением времени, т. е. происходит его эволюция от формально-назидательного к более личному, эмоциональному, даже развлекательному.

Напутственные речи на церемонии окончания университета определённо обладают мотивационным потенциалом. При этом О. С. Зубкова и И. Г. Никитичев заявляют о существовании возможности прогнозирования речевого воздействия со стороны продуцента речи, определяемого выбором специальных языковых средств и риторических приемов, релевантных академическому дискурсу [Зубкова, Никитичев, 2023: 54]. Как справедливо отмечает Н. И. Клушина, от правильного декодирования авторской интенции

адресатом зависит успех в коммуникации, поскольку коммуникация понимается как взаимотворческий процесс [Клушина, 2022: 144].

Рассмотрим ключевые мотивационные стратегии, позволяющие осуществить желаемое мотивационное воздействие в англоязычном академическом жанре напутственной речи на церемонии окончания университета, а также комплекс языковых средств, через которые они реализуются:

1. Стратегия общности. Анализ эмпирического материала показал, что мотивационный эффект в напутственных речах на английском языке может достигаться с помощью специфического употребления личных местоимений первого и второго лица “I”, “we” и “you” для установления дистанции между спикером и аудиторией. Так, использование местоимения “we” создаёт чувство общности и нивелируют границы между продуцентом и реципиентом речи. Все сложности, проблемы, успехи и достижения преподносятся как общие. Местоимение “you” как правило используется для персонального обращения к одному человеку или ко всей аудитории сразу и создаёт эффект прямого диалога. Спикер показывает, что его внутренний мир (“I”) пересекается с миром собеседника (“you”). Например:

And let me just say, I am elated to be here with you today as we celebrate and graduate New York University’s Class of 2022 [Swift, 2022] ‘И позвольте мне просто сказать, что я рада быть здесь с вами сегодня и праздновать окончание Нью-Йоркского университета, выпуск 2022 года’ (здесь и далее перевод выполнен автором).

Местоимение “I” наблюдается в текстах напутственных речей в том случае, если оратор решил поделиться историей из личной жизни. Данный лингвистический приём оказывает существенный мотивационный эффект на слушателя. При этом продуцент речи не преследует цели похвалить себя, он хочет поделиться собственным опытом и показать, что возможно преодолеть трудности и достичь желаемой цели. Например:

Yet today, here I stand. Each day, I choose to celebrate small victories, and today, I am celebrating a big victory with all of you [Bonker, 2022] ‘Несмотря ни на что, я стою здесь перед вами сегодня. Каждый день я праздную маленькие победы, а сегодня я праздную большую победу вместе со всеми вами’.

В данном примере прослеживается мотивация через личный пример, через преодоление. В реальной жизни спикер страдает от аутизма, о чём она сама заявляет в начале своей речи. Ежедневно девушка сталкивается с проблемами, о которых физически здоровые люди не подозревают. Для спикера каждый прожитый день – это победа через

преодоление. На этом фоне тот факт, что человек с таким диагнозом стоит перед аудиторией и произносит напутственную речь, доказывает, что если есть достаточная мотивация, то нет ничего невозможного.

Таким образом, употребление спикером местоимения “I” обозначает его частную позицию, однако при этом спикер открыт для контакта. Использование местоимения “you” указывает на то, что продуцент речи признаёт ценность и значимость собеседника. Выбор местоимения “we” стирает границу между спикером и аудиторией и создаёт новое коллективное целое.

2. Стратегия использования средств художественной выразительности.

Мотивация работает продуктивно через визуализацию абстрактных понятий, т. е. через употребление ярких метафор. Ю. В. Гилясев отмечает, что эмоционально-образная составляющая транслируемой информации оказывается в подчинённом положении по отношению к прагматической доминанте сообщения. Воздействуя на воображение как основное свойство человеческой психики, спикер производит манипуляции сознанием, которое во многом опирается на эмоционально-чувственные образы [Гилясев, 2017: 72]. Приведём пример:

We are each a patchwork quilt of those who have loved us, those who have believed in our futures, those who showed us empathy and kindness or told us the truth even when it wasn't easy to hear [Swift, 2022] ‘На каждом из нас есть отпечаток тех людей, кто любил нас, тех, кто верил в наше будущее, тех, кто проявлял к нам сочувствие и доброту или говорил нам правду, даже когда её было нелегко слушать’.

В данном примере метафора, с одной стороны, отражает разнообразие человеческих характеров. С другой стороны, она символизирует, что у всех людей есть свои воспоминания, качества, опыт. Таким образом, метафора помогает создать яркий, запоминающийся образ, который воздействует на воображение и эмоции реципиента сильнее, чем прямое описание.

3. Стратегия столкновения противоположностей. Мотивация часто требует эмоционального толчка, поэтому она может строиться на контрасте, на описании противоположностей – прошлое и будущее, страх и смелость, успех и неудача и т. д. Мозг человека устроен так, что пытается избегать противоречий, поэтому, когда в одной фразе сталкиваются два несовместимых утверждения, создаётся «когнитивный диссонанс». Чтобы снять напряжение, человек вынужден принять новую реальность. В этом проявляется мотивационный толчок к действию. Приведём пример предложения:

*Here's another thing I wish someone had told me at twenty-two: **failure** isn't the opposite*

of success; it's part of success [Mangino, 2025] ‘Вот ещё одна вещь, о которой мне никто, к сожалению, не сказал, когда мне было двадцать два года: неудача – это не противоположность успеха, это часть успеха’.

В этом предложении контраст обеспечивается за счёт использования лексической антитезы *failure* ‘неудача’ – *success* ‘успех’, которая реализует мотивационную стратегию столкновения противоположностей через конфликт. Создаётся напряжение, которое разряжается только в момент принятия решения или действия со стороны слушателя. Пассивное восприятие текста таким образом превращается в активную внутреннюю работу.

4. Стратегия побуждения к действию. Мотивационный посыл звучит наиболее убедительно, когда он выражается через употребление императивов. Призывы к действию как правило реализуются в завершающей части напутственной речи, которая является сильной позицией текста, поэтому привлекает к себе особое внимание. Короткие и ритмичные императивы рассматриваются как напутствия. Глаголы в императиве вербализуют команду, которая не оставляет адресату свободы для интерпретации факта действия. Императивные предложения описывают желаемую реальность и сразу призывают её воплотить. Следует отметить, что в психологии команды воспринимаются мозгом как сигналы к немедленному запуску моторных программ. Даже если человек не выполняет команду физически, его мозг уже смоделировал это действие. Например:

Train your brain to assume good intentions [Rober, 2023] ‘Тренируйте (учите) свой мозг предполагать благие намерения’.

Здесь побуждение к действию реализуется за счёт императива “train”.

So, my call to action today is simple. Tear off a small piece from your commencement program and write “Life is for service” on it [Bonker, 2022] ‘Итак, мой призыв к действию сегодня прост. Оторвите небольшой листок бумаги из вашей программы проведения выпускной церемонии и напишите на нём «Жизнь ради служения»’.

В данном примере призыв к действию осуществляется за счёт употребления лексического выражения “call to action” и применения повелительного наклонения – “tear off”, “write”.

5. Стратегия вовлечённости. Риторические вопросы, используемые спикером, побуждают реципиента речи включаться в диалог, самостоятельно искать ответы на эти вопросы, что определённо усиливает личную мотивацию. Вопросы такого типа часто строятся на интриге: спикер задаёт вопрос, подразумевающий очевидный ответ, а затем

звучит неочевидный ответ. В результате возникает эмоциональное напряжение. Слушатели вовлекаются в процесс поиска правильного ответа на вопрос. Например:

Now you're probably thinking, well that's nice but what does this have to do with law school graduation? [Jackson, 2023] ‘Сейчас вы, наверное, думаете: «Что ж, это мило, но какое это имеет отношение к окончанию юридической школы?»’.

What is your dream? How will you use your Rollins education to fulfill your mission? How will you rise up to meet the unprecedented challenges of our time? [Bonker, 2022] ‘О чём вы мечтаете? Как вы собираетесь использовать образование, полученное в университете Роллинс, для выполнения своей миссии? Как вы будете справляться с беспрецедентными вызовами нашего времени?’.

В обоих примерах аудиторию мотивируют задуматься над проблемами, обозначенными в прозвучавших риторических вопросах.

6. Стратегия усиления ключевых идей. Лексические и синтаксические повторы используются для закрепления и усиления основной мысли напутственной речи и обладают определённым мотивационным эффектом. В связке они превращают абстрактный призыв в структурированную, ритмически организованную и эмоционально убедительную программу действий. Например:

We need you to serve at the highest levels of government and determine our country's standing in the world. We need you to work in our hospitals and in our courtrooms and in our schools. We need you to shape the future of technology [Harris, 2022] ‘Нам нужно, чтобы вы занимали самые высокие государственные посты и определяли положение нашей страны в мире. Нам нужно, чтобы вы работали в наших больницах, в наших залах суда и в наших школах. Нам нужно, чтобы вы осуществляли будущий технологических прогресс’.

В этом примере используется анафора: “we need you to serve”, “we need you to work”, “we need you to shape”. Данный стилистический приём придаёт речи ритмичность, способствует закреплению смысла и держит аудиторию в напряжении.

7. Стратегия категоричности. Ещё одной мотивационной стратегией является употребление модальных глаголов разной степени мотивации. Так, глаголы “must”, “need”, “have to” передают безоговорочный призыв, в то время как глаголы “can / could”, “may”, “should” имеют менее категоричное значение, с их помощью предлагается совет или возможность. При этом модальные глаголы могут употребляться как в утвердительной, так и в отрицательной форме. Приведём пример:

We know no one is faster than a speeding bullet – proved too often, every day, too often – but we can still summon more power than a locomotive, and we are all able to leap tall buildings at a

single bound if we have the right gizmo [Hanks, 2023] ‘Мы знаем, что никто не может быть быстрее летящей пули – это доказывается слишком часто, каждый день, слишком часто, – но мы все равно можем использовать больше энергии, чем локомотив, и все мы способны перепрыгивать высокие здания одним прыжком, если у нас есть подходящая штуковина’.

Данный пример иллюстрирует способность человека на многое, при этом мотивационный эффект достигается путём употребления модального глагола «can» и модального выражения «be able to».

8. Стратегия авторитета и культурного кода. Цитаты из речей известных людей, отсылки к историческим событиям, литературным произведениями и т. д. однозначно усиливают аргументы, т. к. в них проявляется коллективная мудрость, что всегда мотивирует аудиторию. Когда спикер ссылается на авторитетных людей, это означает что он поддерживает их позицию. Слушатель, доверяющий упомянутым великим людям, переносит своё доверие на продуцента речи. При этом апелляция к определённому историческому событию служит неоспоримым аргументом авторитетности и доверия, т. к. пробуждает коллективную память. Например:

Wonder Woman, and Captain America, a black panther and widow, Avengers, Fantastic Four and my god there are a million of them, they are all enlisted in that never-ending battle for Truth, Justice, and the American way [Hanks, 2023] ‘Чудо-женщина и Капитан Америка, чёрная пантера и вдова, Мстители, Фантастическая четвёрка и, боже мой, да их миллион, все они вовлечены в эту бесконечную битву за правду, справедливость и американский образ жизни’.

В данном предложении с целью создания мотивационного эффекта приводятся американские супергерои и используется отсылка к американскому кинематографу.

9. Стратегия планирования. Мотивационный эффект может достигаться путём применения способов выражения будущего времени, когда речь идёт о планах или намерениях. Будущее время позволяет мысленно переместить реципиента во временной отрезок, в котором его цель уже достигнута. Таким образом, происходит визуализация цели и создаётся чувство неизбежности успеха. Наряду с этим, в процессе планирования спикер проговаривает последовательность действий, что ослабляет тревожность от неопределённости у слушателей. Также важно отметить, что использование спикером будущего времени позволяет слушателям эмоционально прожить успех до того, как он случился, т. е. будущее время здесь выступает в роли «эмоционального крючка». Например:

And this brings me to the third reason why I know that you will play an essential role in shaping our nation's future [Harris, 2022] ‘И это подводит меня к третьей причине, по

которой я знаю, что вы сыграете важную роль в формировании будущего нашей страны’.

В этом примере озвучивается важная миссия, которая возлагается на молодое поколение выпускников. Тот факт, что человеку доверяют очень серьёзное дело, имеет сильный мотивационный эффект. В частности, мотивация выражается за счёт использования будущего простого времени и метафорических выражений «play an essential role» и «shape our nation’s future».

Таким образом, выделенные мотивационные стратегии способствуют более глубокому раскрытию механизмов порождения эффекта мотивации в англоязычном академическом жанре напутственной речи. Можно утверждать, что это целенаправленный и регулируемый процесс, призванный оказать эмоциональное воздействие на реципиента речи.

Результаты деятельностного опосредования, т. е. глубины обработки, активности выполнения познавательной задачи, напрямую зависят от критерия мотивации, глубины осмысления и высокой активности субъекта. Следовательно, чем больше усилий продуцент речи прилагает к выбору мотивационных стратегий, тем больше шансов он имеет быть услышанным реципиентом.

Выводы. Проведенный анализ подтвердил, что использование мотивационных стратегий в англоязычной напутственной речи не является спонтанным процессом, а представляет собой результат продуманного лингвистического конструирования. Через использование ряда стратегий – стратегии общности, стратегии использования средств художественной выразительности, стратегии столкновения противоположностей, стратегии побуждения к действию, стратегии вовлечённости, стратегии усиления ключевых идей, стратегии категоричности, стратегии авторитета и культурного кода, стратегии планирования – можно проследить, какие ценности и нарративы общество предлагает молодому поколению в переходный момент их жизни. Спикер налаживает контакт с аудиторией и превращает абстрактные ценности в личные призывы к действию. Лингвистические средства используются как инструмент вдохновения на новые свершения и трансформации.

Установлено, что при реализации мотивационных стратегий используются следующие лингвистические средства: личные местоимения «I», «we» и «you»; метафоры; лексические антитезы; императивы; риторические вопросы; лексические и синтаксические повторы; модальные глаголы; цитаты из речей известных людей, отсылки к историческим событиям, литературным произведениям, фильмам; будущие времена.

Перспектива данного исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы в изучении мотивационных стратегий в напутственных речах на

материале других германских языков с целью обнаружения национальных особенностей выражения мотивации и ценностной ориентации. Перспективным также является исследование способов языковой мотивации с опорой на гендерные особенности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Букина Ю. В., Ширяева Т. А. Языковая специфика инструктирующей коммуникации в англоязычном мотивационном дискурсе TED Talks // Мир науки, культуры, образования. 2025. № 1 (110). С. 517-519.
2. Волкова Я. А., Панченко Н. Н. Мотивационная речь: специфика функционирования речевого жанра // Жанры речи. 2024. Т. 19. № 1 (41). С. 47-55.
3. Гаевская М. А., Мошняга Е. В., Чихачева Д. В. Аксиологическая прагматика мотивационного дискурса на материале речей американских коучей // Вестник Челябинского государственного университета. 2024. № 1 (483). С. 81-91.
4. Гилясев Ю. В. Прагматика англоязычного мотивационного дискурса // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 5. С. 70-76.
5. Зубкова О. С., Никитичев И. Г. Убеждение как стратегия речевого воздействия в академическом дискурсе билингвов // Terra Linguistica. 2023. Т. 14. № 4 С. 52-66. DOI: 10.18721/JHSS.14404.
6. Зубкова О. С., Фахрутдинова А. В. Реализация фактора прагматической мотивации в условиях учебного билингвизма // Теория языка и межкультурная коммуникация. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. № 3 (42). С. 60-67.
7. Казанцева Е. А. Особенности стратегий и тактик речевого воздействия в современном образовательном дискурсе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 2-2 (80). С. 317-319.
8. Клушина Н. И. Интенциональность авторского сознания и эффекты в коммуникации // Труды института русского языка им. В. В. Виноградова. 2022. № 1. С. 144-121.
9. Кубракова Н. А. Мотивационное письмо как жанр академического дискурса (на материале английского языка) // Жанры речи. 2019. № 2 (22). С. 119-125.
10. Хутыз И. П. Особенности конструирования англоязычного мотивационного дискурса: уровень грамматики // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2022. № 45 (1). С. 100-112.
11. Ptukyan A. R. Motivational discourse and its place in the discursive knowledge system // Litera. 2025. Vol. 2. P. 435-441.
12. Sukhomlinova M. A. Formation of the Academic Genre Valedictory Speech // Humanities in the 21st century: scientific problems and searching for effective humanist technologies. 2nd edition: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2016. P. 46-50.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ МАТЕРИАЛА

1. Bonker E. Commencement Address: Be the Light, Class of 2022 // The Vector Impact. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech/#elizabeth-bonker-graduation-speech-15>. (Accessed: 20.05.2025).
2. Hanks T. Commencement Speech. Harvard University, Class of 2023 // The Vector Impact. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech/#tom-hanks-commencement-speech-19>. (Accessed: 20.05.2025).

3. Harris K. Commencement Speech. Tennessee State University, Class of 2022 // The Vector Impact. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech/#kamala-harris-commencement-speech-17>. (Accessed: 20.05.2025).

4. Jackson K. B. Commencement Address at Boston University School of Law, Class of 2023 // Iowa State University. Archives of Women's Political Communication. Available at: <https://awpc.cattcenter.iastate.edu/2023/05/30/commencement-address-at-boston-university-school-of-law-may-21-2023>. (Accessed: 20.05.2025).

5. Mangino A. You don't have to choose between your practical path and your passionate path', Fordham University – 2025 // Speakola. 17 May, 2025. Available at: <https://speakola.com/grad/angie-mangino-fordham-university-2025>. (Accessed: 20.05.2025).

6. Rober M. Commencement Speech. Massachusetts Institute of Technology, Class of 2023 // The Vector Impact. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech>. (Accessed: 20.05.2025).

7. Swift T. Full speech from NYU's 2022 Commencement Ceremony // The Vector Impact. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech/#taylor-swift-commencement-speech-9>. (Accessed: 20.05.2025).

8. The 18 Best Commencement Speeches of All Time // The Vector Impact. March 21st, 2025. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech>. (Accessed: 20.05.2025).

REFERENCES

1. Bukina, Yu. V., Shiryayeva, T. A. (2025). Yazykovaya spetsifika instruktiruyushey kommunikatsii v angloyazychnom motivatsionnom diskurse TED Talks [Linguistic features of instructive communication in the English-language motivational discourse of TED Talks]. In *Mir nauki, kultury, obrazovaniya*. No 1 (110). Pp. 517-519. (In Russ.).

2. Volkova, Ya. A., Panchenko, N. N. (2024). Motivatsionnaya rech: spetsifika funktsionirovaniya rechevogo zhanra [Motivational speech: speech genre specificity]. In *Zhanry rechi*. Vol. 19. No 1 (41). Pp. 47-55. (In Russ.).

3. Gaevskaya, M. A., Moshnyaga, E. V., Chikhacheva, D. V. (2024). Aksiologicheskaya pragmatika motivatsionnogo diskursa na materiale rechey amerikanskikh kouchey [Axiological pragmatics of motivational discourse based on the speeches of American coaches]. In *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 1 (483). Pp. 81-91. (In Russ.).

4. Gilyasev, Yu. V. (2017). Pragmatika angloyazychnogo motivatsionnogo diskursa [Pragmatics of English-language motivational discourse]. In *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 5. Pp. 70-76. (In Russ.).

5. Zubkova, O. S., Nikitichev, I. G. (2023). Ubezhdenie kak strategiya rechevogo vozdeystviya v akademicheskom diskurse bilingvov [Persuasion as a strategy of verbal influence in the academic discourse of bilinguals]. In *Terra Linguistica*. Vol. 14. No 4. Pp. 52-66. DOI: 10.18721/JHSS.14404. (In Russ.).

6. Zubkova, O. S., Fakhrutdinova, A. V. (2021). Realizatsiya faktora pragmaticheskoy motivatsii v usloviyakh uchebnogo bilingvizma [Implementation of the pragmatic motivation factor in educational bilingualism]. In *Teoriya yazyka i mezhkulturnaya kommunikatsiya. Elektronnyy nauchnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 3 (42). Pp. 60-67. (In Russ.).

7. Kazantseva, E. A. (2018). Osobennosti strategiy i taktik rechevogo vozdeystviya v sovremennom obrazovatelnom diskurse [Features of strategies and tactics of speech influence in modern educational discourse]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. No 2-2 (80). Pp. 317-319. (In Russ.).

8. Klushina, N. I. (2022). Intentsionalnost avtorskogo soznaniya i ehffekty v kommunikatsii [Intentionality of the author's consciousness and effects in communication]. In *Trudy instituta russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova*. No 1. Pp. 144-121. (In Russ.).

9. Kubrakova, N. A. (2019). Motivatsionnoe pismo kak zhanr akademicheskogo diskursa (na materiale angliyskogo yazyka) [Motivational letter as a genre of academic discourse (based

on the English language)]. In *Zhanry rechi*. No 2 (22). S. 119-125. (In Russ.).

10. Khutyuz, I. P. (2022). Osobennosti konstruirovaniya angloyazychnogo motivatsionnogo diskursa: uroven grammatiki [Features of constructing English-language motivational discourse: grammar level]. In *Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie*. No 45 (1). Pp. 100-112. (In Russ.).

11. Ptukyan, A. R. (2025). Motivational discourse and its place in the discursive knowledge system. In *Litera*. No 2. Pp. 435-441.

12. Sukhomlinova, M. A. (2016). Formation of the Academic Genre Valedictory Speech. In *Humanities in the 21st century: scientific problems and searching for effective humanist technologies*. 2nd edition: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. Pp. 46-50.

SOURCES OF MATERIAL

1. Bonker, E. Commencement Address: Be the Light, Class of 2022. In *The Vector Impact*. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech/#elizabeth-bonker-graduation-speech-15>. (Accessed: 20.05.2025).

2. Hanks, T. Commencement Speech. Harvard University, Class of 2023. In *The Vector Impact*. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech/#tom-hanks-commencement-speech-19>. (Accessed: 20.05.2025).

3. Harris, K. Commencement Speech. Tennessee State University, Class of 2022. In *The Vector Impact*. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech/#kamala-harris-commencement-speech-17>. (Accessed: 20.05.2025).

4. Jackson, K. B. Commencement Address at Boston University School of Law, Class of 2023. In *Iowa State University. Archives of Women's Political Communication*. Available at: <https://awpc.cattcenter.iastate.edu/2023/05/30/commencement-address-at-boston-university-school-of-law-may-21-2023>. (Accessed: 20.05.2025).

5. Mangino, A. You don't have to choose between your practical path and your passionate path', Fordham University – 2025. In *Speakola*. 17 May, 2025. Available at: <https://speakola.com/grad/angie-mangino-fordham-university-2025>. (Accessed: 20.05.2025).

6. Rober, M. Commencement Speech. Massachusetts Institute of Technology, Class of 2023. // *The Vector Impact*. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech>. (Accessed: 20.05.2025).

7. Swift, T. Full speech from NYU's 2022 Commencement Ceremony. In *The Vector Impact*. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech/#taylor-swift-commencement-speech-9>. (Accessed: 20.05.2025).

8. The 18 Best Commencement Speeches of All Time. In *The Vector Impact*. March 21st, 2025. Available at: <https://thevectorimpact.com/commencement-speech>. (Accessed: 20.05.2025).

Сухомлинова Марина Анатольевна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры английской филологии Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (ул. Большая Садовая, 105/42, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, 344006)

E-mail: masuhomlinova@sfedu.ru,
marinasuhomlinova74@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4092-1480

SPIN-код: 4447-6002.

Sukhomlinova Marina A. – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of English Philology Department, Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Southern Federal University» (Bolshaya Sadovaya Str., 105/42, Rostov-on-Don, Russian Federation, 344006)

E-mail: masuhomlinova@sfedu.ru,
marinasuhomlinova74@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4092-1480

SPIN-код: 4447-6002.

Поступила в редакцию 26 сентября 2025 г.